

DONIESIENIA

Short notes

Nowe stanowisko *Reesa vespulae* (MILLIRON, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) z Pomorza

New record of *Reesa vespulae* (MILLIRON, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) from Pomerania

Rodzaj *Reesa* BEAL, 1967 należy do podrodziny Megatominae w obrębie rodziny Dermestidae (skórnikowate). Do tego rodzaju zaliczany jest tylko jeden gatunek *Reesa vespulae* (MILLIRON, 1939) opisany z Minesoty w Stanach Zjednoczonych. Niedługo po odkryciu gatunku został on stwierdzony w Kanadzie, a następnie w prawdopodobnie w latach 60-tych został zawleczony do Europy (BUNALSKI M. & PRZEWOŻNY M. 2009. *Polish Journal of Entomology* 78: 341–345). W chwili obecnej gatunek notowany jest z obszaru niemal całej Europy (HÁVA J. 2007. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 4: 299–320).

Reesa vespulae stosunkowo niedawno została wykazana też z Polski. Po raz pierwszy gatunek został stwierdzony na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2006 roku [XU20] (BUNALSKI M. & PRZEWOŻNY M. 2009. *Polish Journal of Entomology* 78: 341–345). Następne stanowiska zostały wykazane z Torunia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK [CD37] oraz z Izabelina pod Warszawą w budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego [DC89] (RUTA R., PACUK B. & JAŁOSZYŃSKI P. 2011. *Wiadomości entomologiczne* 30(1): 47–53). Ponadto obserwacja tego skórnika potwierdzona fotografią pochodzi z okolic Częstochowy z 2008 r. (ŁUKASZ MINKINA –<http://www.entomo.pl/forum/2011/viewtopic.php?f=116&t=8355>).

Dwa okazy zostały także zebrane w Gdańsku:

Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa [CF43], 29.08.2016, 2♀, kampus Uniwersytetu Gdańskiego, martwe okazy na parapetach Katedry Zoologii Bezkręgowców, leg. K. Szawaryn. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego (CEI UG).

KAROL SZAWARYN, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
karol.szawaryn@biol.ug.edu.pl

Accepted: 13 March 2017; published: 22 March 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>